

DOI: **10.5281/zenodo.14415462**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2023

(Modelo do Ministério da Cidadania)

NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO JELSON DA COSTA ANTUNES (INSTITUTO JCA)

CNPJ: 07.094.913/0001-63

E-MAIL: instituto@ijca.org.br / ricardo.garcia@ijca.org.br

ENDEREÇO: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 2504, BALDEADOR

MUNICÍPIO/UF: NITERÓI/RJ

CEP: 24.140-005

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE:

Fazer a diferença na sua comunidade, promover o desenvolvimento social, econômico e humano e olhar para as gerações que estão em formação e serão as responsáveis por levar adiante o sonho de um país melhor. São estes desejos que inspiraram Jelson da Costa Antunes a fundar o Instituto JCA, estruturado com instalações físicas adequadas e equipe altamente qualificada, para desenvolver ações de desenvolvimento pessoal e social, na Região Metropolitana Leste Fluminense do Rio de Janeiro, onde se encontra a sede do instituto.

O IJCA acredita na transformação social por meio da emancipação de jovens através de programas e projetos de formação humana e social, para que consigam superar as amarras que as condições sociais insistem em lhes impor. Desde a fundação da organização em 2004, o instituto já impactou positivamente mais de 5.000 adolescentes e jovens de origem popular incentivando o seu protagonismo e estimulando-os na criação e concretização de seus sonhos e projetos.

Os principais programas permanentes do Instituto são o Fortalecendo Trajetórias e o Oficina do Ensino. O primeiro tem como objetivo acompanhar os jovens (13-18 anos) durante a transição e permanência no ensino médio, assegurando a oportunidade de ter uma boa formação, de modo a estarem capacitados a ingressar e cursar boas faculdades, com valores fortes e autonomia intelectual para construir belas trajetórias de vida. Já o Oficina do Ensino atua na qualificação profissional cujo objetivo é oportunizar aos jovens (18-29 anos) o desenvolvimento de competências para o trabalho e ampliação das oportunidades de inserção profissional digna.

Atualmente o IJCA co-lidera, juntamente com outras organizações sociais, o Entre Redes Niterói cujo objetivo é fortalecer redes de organizações locais para a redução das desigualdades de crianças e adolescentes no Brasil.

Ao expandir o seu papel de articulador, o Instituto tem atuado no desenvolvimento de territórios através do investimento sistemático em projetos culturais e esportivos incentivados e da articulação de relacionamentos e parcerias estratégicas com empresas e organizações públicas e privadas locais no Rio de Janeiro e São Paulo.

O Instituto JCA tem como missão **atuar com educação ampliando oportunidades para jovens construir uma trajetória pessoal e profissional de realização, cidadania e felicidade. Almejamos ser potencializadores do protagonismo juvenil movendo alianças e parcerias para o ecossistema socioeducativo mais inclusivo, equitativo e de qualidade.**

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1.01. Contexto

Juventude, educação, emprego

- ↪ Cerca de **50 milhões de jovens** de 15 a 29 anos de idade no Brasil – corresponde a quase **25% da população**. Desses, 51,7% são mulheres e 48,3% são homens.
- ↪ Cerca de **30 milhões de jovens negros** (56%).
- ↪ Em relação à faixa etária: 24,2% na faixa etária de 15 a 17 anos, 24% na de 18 a 20 anos, 20,2% na de 21 a 24 anos e 31,6% na de 25 a 29 anos.
- ↪ A **taxa de desemprego** reportada pelo IBGE através da PNAD Contínua (terceiro trimestre de 2022) para esse **grupo de 18 a 24 anos (28,7%)** é mais de **duas vezes superior à dos adultos (11,4%)**.
- ↪ **75,8% dos jovens de 16 anos** concluíram o Ensino Fundamental e **24,4 %** estão com atraso escolar no ensino fundamental; (meta: 95%).
- ↪ **71% dos jovens** de 15 a 17 anos cursavam o ensino médio e **24,4% dos alunos** do ensino médio estão com atraso escolar. (meta: 85%).
- ↪ **5% dos alunos de matemática e 31% de português** apresentam aprendizado adequado nas matérias.

Fonte: (IBGE, PNADc, 2019, INEP/Censo Escolar, 2021)

Juventude e Região Metropolitana Leste Fluminense – RMLF

- ↪ Cerca de **440 mil jovens de 15 a 29 anos** de idade RMLF
- ↪ **Taxa de desemprego** dos jovens de Niterói e São Gonçalo respectivamente: 32,7% e 34,7% (BEMTV, 2017)
- ↪ Em relação ao vínculo empregatício, observamos que a maior parte dos **jovens do território que trabalham (49,7% em São Gonçalo e 47,2% em Niterói)** possui carteira assinada. Enquadram-se como “autônomos informais” **29,8%** dos jovens de São Gonçalo que trabalham, e **20,9%** dos jovens de Niterói atuantes no mercado.
- ↪ **70% dos estudantes** de 16 anos concluem o EF e **26,2% estão com atraso escolar** no ensino fundamental.
- ↪ **71,3% dos jovens** de 15 a 17 anos cursavam o ensino médio e 31,5% dos alunos do ensino médio estão com atraso escolar. **8% dos alunos** de matemática e **29%** de português apresentam aprendizado adequado nas matérias.

Fonte: (BEMTV, 2017; IBGE, PNADc, 2019; Censo Demográfico 2010; INEP/Censo Escolar, 2021)

Juventude – Microrregião 8

- ↪ A microrregião é formada pelo Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara e Viçoso Jardim.
- ↪ A **remuneração média do morador** da microrregião 8 é de **R\$ 1.080,00**. A menor remuneração das 18 microrregiões de Niterói.
- ↪ O percentual de **jovens** de 15 a 29 anos que **não estudam nem trabalham** é de 27,3%.
- ↪ **12,7%** de porcentagem dos extremamente pobres em relação à população da região.

1.1.02. MAPA DO ECOSISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO & DIRETRIZES 2022/2023

1.1.03. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

1. Investir na ampliação da escolaridade de adolescentes e jovens, propondo dialogar e valorizar o acesso e permanência na educação pública de qualidade.
2. Ofertar uma qualificação profissional e humana alinhada ao desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo contribuindo para vivências laborais e inserções de jovens no Mundo do Trabalho.
3. Fomentar o protagonismo juvenil como uma das formas de estimular e dar condições para que os próprios jovens atuem como agentes de transformação dessa realidade.
4. Promover uma articulação madura com os múltiplos agentes de diferentes setores em prol do desenvolvimento do ecossistema socioeducativo.
5. Contribuir com o crescimento e qualificação dos ecossistemas socioeducativos nos territórios, como condição essencial para oferecer mais oportunidades de desenvolvimento e realização para os jovens. (grande impacto na sociedade).
6. Fomentar iniciativas empreendedoras para famílias e coletivos locais da periferia de modo que sejam capazes de gerar sua própria renda de maneira digna e estável, e, assim, superar processos crônicos de exclusão social.

1.1.04. DIRETRIZES IJCA

Chegamos em 2022 com uma bagagem de aprendizados e reconhecendo tendências. O protagonismo dos jovens mantém-se na centralidade, e as famílias continuam no foco. Jovens mães, jovens estudantes, chefes de família, artistas e empreendedores. O jovem reverbera para a família e vice-versa quando aprendem juntos.

Em um contexto de aprofundamento das desigualdades, acreditamos que acionar e se somar a uma rede de apoio em torno do jovem é importante para a reconstrução dos vínculos fragilizados. Nesse sentido, os espaços de convivência comunitária têm mais valor do que as abordagens meritocráticas.

Para nós, a valorização das relações de parcerias acontece na reciprocidade. Sendo assim, toda e qualquer agenda colaborativa depende de encontros para dialogar sobre questões comuns. Portanto, as conversas sobre as aprendizagens tornam-se conexões com os parceiros.

Por meio de novas articulações e ações estratégicas coletivas, especialmente nos espaços de participação social e socioeducativos, seguimos em desenvolvimento, pulsando com a nossa presença na convergência com inúmeros atores sociais.

Nessa direção, o nosso AGIR no mundo se conforma com as agendas prioritárias: o potencializar o acesso à educação de qualidade; o encaminhamento do jovem para o mundo do trabalho; o empreendedorismo e geração de renda; a empregabilidade do jovem.

1. Fortalecer as ações com parcerias;
2. Agendas Prioritárias:
 - a. Empreendedorismo e Geração de Renda;
 - b. Encaminhamento para o mundo do trabalho;
 - c. Empregabilidade do jovem;
 - d. Potencializar o acesso à educação de qualidade.
3. Os processos formativos devem ir para além dos jovens e envolver as famílias;
4. Utilizar tecnologia digital nos processos formativos mantendo os vínculos;
5. Diversificar as fontes de recursos incluindo os editais;
6. Buscar capacitações que potencialize nossos modelos de formação e governança;
7. Sistematizar o nosso fazer colocando nossas boas práticas na rua;
8. Fazer uma comunicação que valorize o jovem, o Instituto e mobilize a sociedade;
9. Ampliar a atuação nos espaços de articulação do ecossistema socioeducativo;
10. Otimizar a gestão utilizando tecnologia digital.

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:

2.1. OFICINA DO ENSINO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA

O processo de ingresso dos jovens no mundo do trabalho envolve fatores que nem sempre são observados em outros grupos de trabalhadores. Se as mudanças pelas quais a economia no Brasil vem passando mostram-se desfavoráveis à inclusão no mercado de trabalho, isso afeta com mais força os mais jovens, principalmente das classes mais pobres. Essas pessoas encontram-se em condições desiguais de competição em relação aos adultos, tais como menor qualificação e experiência profissional, e na grande maioria das vezes sequer chegam a disputar espaços com outros jovens de segmentos mais favorecidos da sociedade. No entanto, trabalhar e ter uma renda é uma necessidade que os leva a aceitar trabalhos de baixa qualificação e remuneração, interrompendo a sua fase de formação.

Esse momento na vida dos jovens é normalmente marcado por períodos mais longos de desemprego até a obtenção de uma ocupação e por uma elevada rotatividade. No Brasil, a taxa de desemprego reportada pelo IBGE através da PNAD Contínua (primeiro semestre de 2020)

para esse grupo (27,1%) é mais de duas vezes superior à dos adultos (12,2%). Foi com o intuito de formular e desenvolver ações efetivas de enfrentamento dessas questões que foi criado, em 2005, o Programa Oficina do Ensino.

O Programa Oficina do Ensino oferece qualificação e vivência profissional, desenvolvimento pessoal e apoio na construção de um projeto de vida, além de oportunidades de inserção em empresas de diversos segmentos, com destaque para o setor de transportes. As empresas do Grupo JCA são, naturalmente, potenciais empregadores dos jovens formados pelo Instituto, embora não haja um vínculo necessário quanto a isso. Esses jovens têm encontrado oportunidades em diversas empresas da região, que cada vez mais reconhecem a qualidade da formação profissional e humana proporcionada pelo IJCA.

Os cursos do Programa Oficina do Ensino incluem aulas teóricas e atividades práticas nas diversas áreas compreendidas nas empresas de transportes. Como não poderia deixar de ser, as áreas ligadas à manutenção automotiva, especialmente de ônibus, foram as primeiras a serem incluídas entre os cursos: mecânica automotiva, com injeção eletrônica a diesel; funilaria e solda; pintura automotiva; e elétrica e refrigeração. Em seguida, foi criado o curso de auxiliar administrativo, que anos mais tarde se desdobrou na habilitação em atendimento ao cliente. A essas habilitações, acrescentou-se a formação em logística.

Ao longo dos anos, centenas de jovens foram formados e hoje constroem suas carreiras em importantes empresas na região ou exercem autonomamente os seus ofícios.

OBJETIVO

Abrir as portas para uma profissão no setor de transportes. A oferta de qualificação profissional e humana, com foco na empregabilidade, é o caminho escolhido neste programa para promover transformação social e cidadã a partir do trabalho.

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo dos cursos do Oficina do Ensino é, principalmente, os jovens da Região do Leste Fluminense (municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e adjacências). Há também turmas formadas por jovens moradores do bairro do Caju, no Rio de Janeiro, onde também há instalações do Grupo JCA – apenas neste caso, o local de residência é um critério considerado no momento das inscrições.

Os cursos são oferecidos na modalidade Curso Livre. Entretanto, é importante destacar que inclui em sua matriz curricular o componente que garante o que para o IJCA constitui o essencial da formação, além do rigor na capacitação técnica: Projeto de Vida, Oficina de Pesquisa e Projetos e palestras com temas relacionados ao mercado de trabalho.

Os cursos livres são oferecidos para jovens de 18 a 29 anos, com a condição de estarem cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou já terem terminado o ensino médio.

FORMA DE ACESSO

A seleção para os cursos do programa Oficina do Ensino são realizadas com processo seletivo. Editais públicos ficam disponíveis no site e redes sociais do IJCA com os critérios e procedimentos para participação do processo de cada formação. Podem se inscrever jovens a partir de 18 anos, com baixa renda oriundos de escolas públicas e residentes nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio de Janeiro. Além dos conhecimentos específicos de cada área, as formações oferecem módulo básico de Língua Portuguesa e Matemática, além de módulos e atividades transversais e complementares, tornando a formação mais rica e completa.

FLUXO DO PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS / METAS 2023

1. Jovens capacitados na área administrativa, logística, tecnologia e de manutenção veicular
 - 1.1. Matrícula de 100 a 125 jovens
 - Cenário 1: Quatro turmas
 - Cenário 2: Cinco turmas, sendo 2 para o entorno
 - 1.2. 80% dos alunos matriculados formados
2. Cursos Livres presenciais & Trilha Tecnológica
 - 2.1. Matrícula de 60 jovens, com 2 turmas
3. Cursos habilidades específicas híbrido
 - 3.1. Matrícula de 60 jovens, com 2 turmas
4. Diversificar experiências dentro dos ambientes profissionais e formar jovens com múltiplas experiências
 - 4.1. 100% dos alunos habilitados no curso teórico na Vivência Profissional
 - 4.2. Programa da Vivência Profissional – Roteiro para 80% dos setores
5. Pesquisa sobre jovens egressos do Programa Oficina do Ensino contendo suas trajetórias profissionais e acadêmicas
 - 5.1. Aplicação em todas as turmas de 2021 e 2022.
 - 5.2. Atingir 80% dos alunos matriculados com análise socioeconômica dos alunos pós curso.

NÚMERO DE ATENDIDOS

No Programa Oficina do Ensino, no 1º semestre, 125 jovens e 05 turmas na modalidade presencial ingressaram na formação profissionalizante nas áreas de Manutenção Elétrica e Mecânica, Operação Logística e Auxiliar Administrativo. O índice médio de participantes por aula

nas turmas presenciais é de 87%. A taxa de evasão foi de 28% e como principais motivos apontados temos: por emprego (37%), em seguida é por desistência (25%), saúde (25%) e estudos (12%). No 2º semestre, 55 jovens e 02 turmas na modalidade remota ingressaram nos seguintes modelos: Curso Híbrido Logística de Administração de Materiais com 1 Turma e 30 jovens; Curso Híbrido Atendimento ao Cliente - Experiência do Cliente com 1 turmas e 25 jovens. Os principais motivos das evasões são: por desistência (50%), em seguida é por emprego (35%), saúde (10%) e estudos (5%) para uma taxa de evasão de 51%.

Compondo os jovens do Oficina do Ensino, 72% dos jovens são pardos e pretos na faixa etária dos 18 aos 22 anos (74%); Mais de 90% são moradores de São Gonçalo e Niterói, sendo que 44% dos alunos residem no entorno da sede do IJCA. (Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara e Novo México). Em pesquisa realizada com os alunos, 25% já tiveram experiências com atividades remuneradas em sua maioria como empreendedor (autônomos, microempreendedores, informais). Dos motivos que o fizeram participar dos cursos do Oficina do Ensino 40% foi por conta da oportunidade de aprendizado, 25% conhecimento na área de formação, 17% ingresso no mundo do trabalho, 8% estudar/fazer parte do IJCA. A renda mensal da família gira em torno de R\$1.683,00 e a renda per capita em torno de R\$ 520,00. Mais de 65% das famílias recebem o benefício social do governo.

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADE)

PROFISSÃO / FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VÍNCULO COM A ENTIDADE
Assistente Social / Analista de Projetos Sociais	1	40 horas	CLT
Administradora / Analista de Administrativa	1	40 horas	CLT
Professora / Consultora Pedagógica	1	16 horas	Autônoma
Pedagoga / Assessora Pedagógica	1	40 horas	CLT
Professores	25	~4 horas	Autônomos

Obs.: Os professores atuam de acordo com a carga horária necessária, que pode variar de acordo com o cronograma do Programa.

2.2. FORTALECENDO TRAJETÓRIAS

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA

Romper o ciclo de exclusão social e permitir que uma nova geração possa conquistar uma condição melhor que as gerações de suas mães, pais e avós é uma tarefa bastante complexa, para a qual não há soluções fáceis.

O Fortalecendo Trajetórias existe desde a fundação do Instituto. Inspirado em seu próprio percurso de superação pessoal e construção de um grupo empresarial de sucesso, Jelson da Costa Antunes fundou o IJCA com a intenção de oferecer, de maneira estruturada, a oportunidade para que outros jovens pudessem percorrer caminhos similares. Por isso o programa procura enxergar o brilho no olhar de adolescentes sedentos de futuro e dar a essas pessoas a sustentação necessária para superar as inúmeras dificuldades que aparecem no caminho.

O Fortalecendo Trajetórias é um programa permanente de apoio e acompanhamento social e pedagógico com encaminhamento articulado com a rede socioassistencial para jovens que se encontram em um momento crucial de suas vidas: a passagem pelo ensino médio e o ingresso na universidade. No início, o programa era apenas voltado para os jovens durante o ensino médio, mas foi se transformando ao longo dos anos e hoje atua em três momentos:

- 1) na preparação para o ingresso em escolas de ensino médio de excelência;

2) no apoio financeiro, pedagógico, psicológico, social e logístico a jovens durante o ensino médio;

3) na abertura de oportunidades durante e após a universidade para os jovens que foram apoiados pelo programa.

A primeira etapa é chamada Reforço Escolar/Preparatório. Durante seis meses, estudantes do 9º ano do ensino fundamental participam de aulas de reforço de disciplinas básicas como língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática. O objetivo primeiro é ajudar os jovens a ser aprovados nos processos seletivos e acompanhar o curso nas boas escolas de ensino médio na região. Entretanto, essa formação não é vista como meramente “conteudista” ou “técnica”; trata-se de inserir a formação acadêmica num contexto de transformação global que esses jovens vivem nesse momento de suas vidas, provocando discussões sobre subjetividade e corpo, condições sociais e econômicas, ética e valores, entre tantas outras. Os jovens são convidados a pensar suas trajetórias, a sonhar alto com os pés no chão, conhecer as pedras do caminho e se empenhar para transpô-las. Tudo isso permeado por valores como responsabilidade, solidariedade e humanismo. Os estudantes do Reforço Escolar/Preparatório preparam-se para ser aprovados nos processos seletivos das melhores escolas públicas da região.

A segunda etapa do Fortalecendo Trajetórias consiste em um acompanhamento global e diversas formas de apoio a estudantes ao longo do ensino médio. Hoje, os 43 estudantes inscritos nas três séries estão distribuídos em escolas públicas de referência. Os estudantes recebem o custeio ou complemento de transporte, uniforme, material escolar, livros, alimentação, e tudo mais que for necessário para que tenha acesso a uma formação escolar de qualidade e possa dedicar-se integralmente ao objetivo de ingressar em uma boa universidade.

Além desses apoios, o programa procura estar ao lado do jovem a cada momento, acompanhando-o em todos os passos de sua evolução, desde seu ingresso no programa até a inserção na universidade. Neste sentido, o IJCA cumpre o papel de fomentar um conjunto de parcerias convergentes: com o jovem, com a sua família e com a escola que o recebe. Oferece, assim, apoio pedagógico, aulas de reforço em disciplinas específicas, apoio social e apoio psicológico. Além disso, constroem-se laços afetivos que serão levados por toda a vida.

A terceira etapa do Fortalecendo Trajetórias foi sendo construída com o passar dos anos, à medida que os jovens que fizeram parte do programa cursaram a faculdade, se formaram e passaram a construir suas carreiras profissionais. Alguns jovens recebem apoios durante a universidade, como o custeio do transporte e da compra de materiais, por exemplo. Outros procuraram aprofundar o relacionamento com o IJCA e passaram a construir uma iniciativa que está no horizonte do programa desde o início: um Conselho de ex-alunos que possa pensar junto o programa e assumir responsabilidades sobre ele. Há também aqueles que hoje prestam serviços ao Instituto.

Na evolução das etapas, os jovens assumem cada vez mais o protagonismo das iniciativas. Neste terceiro momento, os próprios ex-alunos são os propagadores dos valores de solidariedade e responsabilidade, da consciência de sua condição social e do apoio coletivo para sua superação, da responsabilidade política, ética e social enquanto cidadãos e cidadãs.

OBJETIVO

Investir nos jovens talentos para serem irradiadores da transformação. Mais que oportunidades para agora, o Programa oferece acompanhamento e apoio aos jovens para que possam sonhar e materializar um futuro com mais possibilidades de escolha.

PÚBLICO-ALVO

Podem participar adolescentes a partir de 13 anos, moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino.

FORMA DE ACESSO

A seleção para o programa Fortalecendo Trajetórias é realizada com processo seletivo. Editais públicos ficam disponíveis no site e redes sociais do IJCA com os critérios e procedimentos para participação do processo. Podem se inscrever estudantes, com idade entre 13 e 15 anos, de escolas públicas do 9º ano do ensino fundamental, com renda per-capita de até um salário-mínimo.

Durante o Reforço Escolar também ocorre o processo de avaliação que visa à seleção dos estudantes que participarão da segunda etapa do programa Fortalecendo Trajetórias.

FLUXO DO PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS / METAS 2023

Reforço e preparatório

1. Alunos mais aptos a participar do modo preparatório nivelando o seu aprendizado escolar.
 - 1.1. 125 vagas, sendo 25 vagas no remoto.
 - 1.2. 50% dos alunos estejam aptos a ingressar no Módulo Preparatório
2. Alunos mais bem preparados para serem aprovados nos processos seletivos das melhores escolas públicas da região, permeado por valores como responsabilidade, solidariedade e humanismo.
 - 2.1. 75 vagas no preparatório, 2º semestre.
 - 2.2. Mais de 50% dos alunos concluintes ingressam nas escolas públicas de referência.

Acompanhamento no Ensino Médio

3. Jovens com formação escolar de qualidade a partir de ações estruturadas ano a ano para que possam sonhar e materializar um futuro com mais possibilidades de escolha e dedicar-se integralmente ao objetivo de ingressar em uma boa universidade.
 - 3.1. 42 a 50 estudantes de escolas públicas no ensino médio com investimento direto.
 - 3.2. 80% dos alunos concluintes do Ensino Médio e Técnico ingressam nas universidades.

Orientação e apoio os exames

4. Todos os alunos que frequentam o Módulo Preparatório sejam orientados e inscritos nos exames do Ensino Médio.
 - 4.1. Orientar 100% dos alunos matriculados / frequentes e 100% de estudantes inscritos em processos seletivos das escolas públicas.

NÚMERO DE ATENDIDOS

No Reforço escolar tivemos o ingresso de 135 alunos, em 5 turmas, sendo 4 turmas presenciais (com 100 alunos) e 1 turma remota (com 35 alunos). O índice médio de participantes por aula nas turmas presenciais foi de 85% e na turma remota de 55%. A Taxa de evasão nas turmas presenciais foi de 15%, como motivo principal não conseguirem conciliar as atividades do programa com a escola. Já na turma remota, a evasão chegou a 51% motivada por problemas de conexão, horários das atividades e dificuldade de acompanhamento.

Oitenta por cento dos adolescentes, no Reforço Escolar, são pardos e pretos e 70% estão na faixa etária dos 12 aos 14 anos. Mais de 70% são moradores de São Gonçalo e Niterói, sendo que 25% dos alunos residem no entorno da sede do Instituto JCA (Caramujo, Baldeador e Santa Barbara). Em relação às escolas de origem, tivemos 56 escolas públicas informadas, sendo que 57% dos alunos são da rede pública municipal. Das escolas públicas de excelência no ensino médio que os adolescentes conhecem, as mais citadas, com pelo menos 50% dos alunos, foram: IFRJ São Gonçalo, Colégio Pedro II Niterói, Brasil-França e Brasil-China, localizados em Niterói.

Em relação à composição familiar, de um modo geral, metade dos responsáveis são de pais e mães e a outra metade apenas das mães. Destaque para o papel empreendedor das famílias onde mais de 31% dos pais e 20% das mães possuem um negócio próprio. Os pais, em sua maioria, (31%) são empreendedores (autônomos, microempreendedores, informais), 30% trabalham com carteira assinada, 18% estão desempregados. As mães, em grande parte, estão desempregadas e não possuem renda (35%), as empreendedoras compõem 31% e as de carteira assinada são 25%. A renda mensal da família gira em torno de R\$1.400,00 e a renda per capita em torno de R\$ 420,00. Mais de 60% das famílias recebem o benefício social do governo.

No módulo Preparatório, ingresso de 75 alunos e 2 Turmas presenciais. A maioria dos alunos são oriundos do reforço escolar do 1º semestre. O índice médio de participantes por aula nas turmas presenciais é de 80%. A taxa de evasão de 5% é justificada pela não inscrição nos exames de Ensino Médio e desistência por falta de interesse. Dos alunos matriculados / frequentes, 67/71 (94%) dos estudantes estão inscritos em processos seletivos das escolas públicas de excelência.

Em 2023, o Acompanhamento do Ensino Médio acompanhou 43 adolescentes, sendo 100% na rede pública de ensino ou no privado social (Sistema S). Foram 27 novos alunos ingressantes no primeiro ano aprovados nas escolas [IFRJ-SG (11), Pedro II (6), IFRJ-Niterói (3), Firjan (2), NATA (2), Coluni-UFF (1), IFF Maricá (1)], Brasil França (1). A taxa geral de ingresso no ensino superior é de 80% e a taxa dos alunos que concluíram o acompanhamento no Ensino Médio é de 87%. Dos 15 alunos que concluíram o ensino médio em 2022, 12 (80%) ingressaram na universidade.

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADE)

PROFISSÃO / FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VÍNCULO COM A ENTIDADE
Assistente Social / Analista de Projetos Sociais	1	40 horas	CLT
Administradora / Analista de Administrativa	1	40 horas	CLT
Professora / Consultora Pedagógica	2	16 horas	Autônoma

GUIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR RJ

Um guia completo do Instituto JCA para quem sonha em entrar no Ensino Superior e aproveitar todas as oportunidades que as principais universidades públicas do Rio de Janeiro podem oferecer.

O Guia de Acesso e Permanência nas universidades é uma publicação digital gratuitas inédita que traz em detalhes informações para orientar jovens que desejam ingressar no Ensino Superior e apresenta um panorama dos programas e ações voltadas para a permanência estudantil realizado pelas instituições de ensino e poder público.

As universidades brasileiras, sendo públicas ou privadas, possuem programas institucionais voltados ao apoio à permanência estudantil que são ofertados por meio de serviços ou pagamento de bolsas e auxílios em recursos financeiros direto ao estudante.

PROJETO GUIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA

RESULTADOS ESPERADOS

1. Guia de acesso e permanência (online) - centenas e centenas de jovens alcançados e acessando o conteúdo a partir do número de downloads no site do IJCA e lista de frequências dos grupos e coletivos atendidos.
2. Estratégias de disseminação do guia - divulgado em dezenas de matérias de veículos importantes da mídia posicionando o IJCA como uma organização de referência no tema de acesso e permanência no ES.;

3. Parcerias para divulgação do guia - parcerias estratégicas e intersetoriais com organizações e coletivos do Estado de RJ que atuam com juventude e mobilidade social através do conhecimento;

METAS 2023

1. Guia sendo divulgado em 50 matérias de veículos importantes da mídia posicionando o IJCA como uma organização de referência no tema de acesso e permanência no ES.
2. Três de cinco parceiros estratégicos publicando regularmente os conteúdos relacionados ao Guia em suas redes e canais de comunicação.
3. Cinco das dez organizações mapeadas tomando conhecimento do material produzido pelo Guia, e estabelecendo contato com o IJCA usando o Guia para facilitar a orientação e acesso à informação.

Live #EuNaFacul, trouxe informações exclusivas sobre ENEM, Sisu, Fies, Prouni, auxílios, bolsas e programas de acesso estudantil. A iniciativa de realização do Instituto JCA e a JA Rio de Janeiro, e teve como objetivo apresentar um guia completo para quem sonha em entrar no Ensino Superior e aproveitar todas as oportunidades que as principais universidades do Estado do Rio de Janeiro oferecem.

Jovens Multiplicam Conhecimento do Guia de Acesso e Permanência - estudantes universitárias e ex-alunas do Fortalecendo Trajetórias Suellen Andrade e Samara Vitória sintetizam o objetivo do Guia de Acesso e Permanência, publicação do Instituto JCA que reúne um conteúdo rico sobre as modalidades de acesso ao ensino superior e as políticas de permanência das principais universidades públicas do estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS

Encerramos 2023 com 23 apresentações efetivamente concluídas e cerca de 345 downloads do Guia de Acesso e Permanência nas Universidades nas redes do IJCA. Totalizamos o número de mais 954 pessoas atingidas pelo conteúdo do guia e pela dinâmica de disseminação.

ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS

JA Brasil; BemTv – Jovens Comunicadores; Associação CFP de Jardim Catarina; Centro Comunitário de Cordeirinho; CMDCA Niterói; Luta pela Paz.

C.E. Francisco José do Nascimento; C.E. Guilherme Briggs; C.E. Machado de Assis; C.E. Mullulo da Veiga; Ciep Brasil-França; Ciep 251 Maria Portugal; Ciep 410 Patrícia Rendler Galvão Pagu; Ciep 421 Dep. Cristina Tavares; Ciep 448 Rui Frazão Soares.

Seminário sobre Assistência Social (CPII S. Crist.); Feira de Orientação Profissional (CPII Nit); Encontro Regional Sudeste UFRRJ.

INSERÇÕES NA MÍDIA

<https://oglobo.globo.com/blogs/ancelmo-gois/post/2023/02/duas-linhas-e-meia-08-02-2023.ghtml>

<https://globoplay.globo.com/v/11370647/?s=0s>

(em 52'33'')

123

OFLUMINENSE
INFORMAÇÃO AQUI FAZ HISTÓRIA

Ajuda para quem termina o Ensino Médio

REDAÇÃO / 04 DE MARÇO, 2023 ÀS 11H18

Ensino médio terminando e agora? Qual é o próximo caminho? Com o intuito de auxiliar os jovens nesta difícil escolha, o Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) vai lançar o Guia de Acesso e Permanência 2023 no dia 09 de fevereiro. O material informativo é o primeiro nessa categoria e reúne em um único documento informações importantes sobre o universo acadêmico, com o objetivo que ser uma referência na garantia à uma educação de qualidade e de mobilidade social para os jovens estudantes que vivem em vulnerabilidade social. Em mais de 140 páginas, ele organiza de forma bem completa e atualizada o conjunto de políticas, programas, projetos e ações que vem sendo elaboradas e implementadas nas principais universidades públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios.

<https://www.ofluminense.com.br/cidades/2023/03/1261834-ajuda-para-quem-termina-o-ensino-medio.html>

PESQUISA DE SONDAÇÃO FORTALECENDO TRAJETÓRIAS

O Instituto JCA deu início, no mês de setembro de 2023, a 1ª Pesquisa de Sondagem voltada para ex-alunos de 2017 a 2021 do programa Fortalecendo Trajetórias. O objetivo é traçar a trajetória dos estudantes que passaram pelo IJCA, compreendendo como se deu sua inserção no mundo escolar e acadêmico. Os dados recolhidos apoiarão para melhorar a qualidade do acompanhamento social, pedagógico e o acolhimento do programa.

A Pesquisa está dividida em 2 etapas:

- 1- Pesquisa quantitativa - Formulário online com cerca de 50% dos estudantes do reforço escolar [2017-2021] - Dados preliminares- Nov/24
- 2- Pesquisa qualitativa - Grupo focal com um grupo amostral dos alunos da pesquisa da Etapa 1 - Março/24

PERCENTUAL DE ALUNOS – POR TIPO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO – QUE ESTAVAM OU NÃO NO ACOMPANHAMENTO EM E INGRESSARAM NA UNIVERSIDADE (2017-2019)

Dos alunos que foram do Reforço Escolar, mas não foram do Acompanhamento do Ensino Médio:

- De modo geral, 36% ingressaram na universidade pública;
- Aqueles que foram para a Escola Pública de Qualidade, 56% ingressaram na universidade;
- E aqueles que foram da Escola Pública Regular, 20% ingressaram na universidade.

Dos alunos que foram do Reforço Escolar e foram do Acompanhamento do Ensino Médio:

- De modo geral, 81% ingressaram na universidade;
- Aqueles que foram para a Escola Pública de Qualidade, 83% ingressaram na universidade;
- E aqueles que foram da Escola Privada Parceira (anos anteriores a 2023), 79% ingressaram na universidade.

2.3. BELEZA E EMPREENDEDORISMO – (RE)CONQUISTA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA

O (Re)Conquista é um Programa que estimula o poder de escolha de mulheres da periferia através de capacitação profissional e empreendedorismo para geração de trabalho e renda.

O programa é realizado em parceria entre Stone e Banco da Providência com apoio do Instituto Phi, tendo como missão contribuir com a redução da pobreza extrema no Brasil, qualificando ONGs que formam empreendedores em todo o país. A formação acontece no Instituto JCA e segue a chamada Metodologia das 3 Fases, desenvolvida pelo Banco da Providência, qualificada como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, com resultados positivos em pesquisas quantitativas e qualitativas de Avaliação de Impacto.

Fase 1

A primeira fase deste programa é pautada no desenvolvimento humano: a ideia é reconhecer as potencialidades de cada um para que a pessoa se entenda como agente transformador da sua própria história.

Fase 2

A segunda fase representa uma solução elaborada para pessoas com perfil de escolaridade de nível fundamental, em que é feita a capacitação técnica profissionalizante em diferentes segmentos e desenvolvidas as habilidades empreendedoras.

Fase 3

A terceira fase é composta por workshops e mentorias de acompanhamento durante seis meses.

Parceria Sebrae

Em parceria com o Sebrae RJ, o Instituto JCA oferece oportunidades gratuitas de cursos, oficinas e palestras voltadas para as áreas de empreendedorismo. As oportunidades têm o

objetivo de estimular as possibilidades de ação e abertura de negócios que gere impactos positivos e financeiros para suas vidas e famílias.

OBJETIVO

Formação de empreendedores, sobretudo mulheres negras da região do entorno do Instituto JCA, principalmente dos bairros Caramujo, Santa Barbara e Baldeador, desenvolvendo e estimulando a capacidade de reconhecimento de suas potencialidades, formação profissional na área da beleza e empreendedorismo.

PÚBLICO-ALVO

Preferencialmente, a formação é dedicada a mulheres negras do bairro do Caramujo, em Niterói. Entretanto, podem participar mulheres e homens a partir de 18 anos, moradores dos bairros Caramujo, Santa Barbara, Baldeador e adjacências, que estejam cursando a partir do 5º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino.

FORMA DE ACESSO

Para acessar a formação, as candidatas devem passar por um processo seletivo composto por três etapas: inscrição, análise documental e entrevista. As inscrições ocorrem na sede do Instituto, com apresentação de documento de identificação, comprovante de residência e preenchimento de ficha. A análise documental verifica o cumprimento dos pré-requisitos, e a entrevista avalia a motivação e capacidade de relacionamento dos candidatas.

FLUXO DO PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS / METAS 2023

- Mulheres da periferia formadas na área da beleza conjecturando habilidades empreendedoras para geração de trabalho e renda para suas famílias.
 - Capacitar 36 mulheres na área da beleza & empreendedorismo com 1/3 das mulheres concluintes empreendendo e gerando renda.
- Mulheres formadas no curso de Beleza & Empreendedorismo tenham um espaço para solução de dúvidas ligadas ao seu negócio e momentos de atualização laboral.
 - Realizar 05 workshops durante o período de mentoria.

NÚMERO DE ATENDIDOS

Ingresso de 37 pessoas da periferia do entorno do IJCA capacitadas na área da beleza (Tranças) conjecturando habilidades empreendedoras para geração de trabalho e renda para suas famílias. (Re)Conquista, correalizado pela Stone Impacta – braço de desenvolvimento social da Stone – e Banco da Providência, com o apoio do Instituto Phi. O índice médio de participantes por aula é de 85% de presença. A taxa de evasão dos alunos é de 5% na Fase 1 (Desenvolvimento humano) e 8% na Fase 2 (Capacitação profissional e Empreendedorismo). Os principais motivos das evasões são: emprego e saúde.

Realização de Workshop, abrindo espaço para discutir soluções e dúvidas ligadas ao negócio e atualização laboral com a participação do empreendedor João Victor, mais conhecido como Príncipe da Tranças, jovem de referência na área da trança na região. João palestrou para mais de 60 alunas e ex-alunas do projeto onde relatou suas experiências e dicas na área.

A turma é composta por 95% de mulheres com média de 34 anos de idade. Formada por 92% de pessoas pretas e pardas e 70% são chefes de suas famílias. Todos moram no entorno do IJCA sendo que a distância média casa-IJCA é de 1,5 km e o tempo médio é de 20 minutos. Além disso, 86% recebem o benefício social do governo, e 56% dependem desse recurso para o sustento de suas famílias. A renda média dos alunos é de R\$ 1.400,00 e a renda per capita é de R\$ 325,00.

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADE)

PROFISSÃO / FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VÍNCULO COM A ENTIDADE
Cientista Social / Analista de Projetos Sociais	1	40 horas	CLT
Administradora / Analista de Administrativa	2	40 horas	CLT
Pedagoga / Assessora Pedagógica	1	40 horas	CLT
Professores e monitores	2	8 horas	Autônomas

2.4. ENTRE REDES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA

O Entre Redes é uma iniciativa desenvolvida pelo Itaú Social que oferece um percurso formativo e apoio financeiro para fortalecer redes de Organizações da Sociedade Civil (OSC) de um mesmo município. O programa tem como propósito fortalecer redes que atuam na redução das desigualdades educacionais de crianças e adolescentes. Além disso, busca incentivar parcerias estratégicas para impulsionar projetos e iniciativas que promovam uma transformação social sustentável. Desta forma, cada rede participante tem a oportunidade de elaborar um diagnóstico social participativo e um plano de ação, visando compreender e enfrentar os desafios educacionais específicos em suas comunidades.

O primeiro ciclo do programa (2021/2022) foi o “Experiências em Rede” que teve como objetivo promover o trabalho coletivo entre organizações da sociedade civil para enfrentar desafios educacionais, como a evasão e o abandono escolar durante a pandemia. No contexto desse projeto, sete instituições de Niterói (RJ) uniram forças para mapear as OSCs locais que oferecem atividades no contraturno escolar. Esse mapeamento buscou ouvir as organizações e aproveitar suas experiências para contribuir com as políticas públicas municipais de educação.

A partir das experiências e aprendizados acumulados no projeto “Experiências em Rede”, três redes em todo o país avançaram para o segundo ciclo do programa (2023-2025) e

receberão apoio técnico e financeiro para a implementação do plano de ação desenvolvido no ciclo anterior.

As instituições de Niterói que participam do projeto Entre Redes atualmente são a Rede Quimera, Projeto Graef, Bem TV – Educação e Comunicação, Projeto Avante e o Instituto JCA. Essas organizações desempenham papéis fundamentais no fortalecimento e promoção de ações educacionais que contribuam para o desenvolvimento das comunidades locais. Através do diálogo, compartilhamento de conhecimento e práticas colaborativas, o programa Entre Redes visa enfrentar os desafios educacionais e buscar soluções efetivas para a cidade.

OBJETIVO

Reduzir as desigualdades sociais, contribuindo diretamente para a permanência de crianças e adolescentes e jovens no sistema escolar, com uma educação de qualidade e a garantia das seguranças afiançadas: renda, autonomia e acolhida.

RESULTADOS ESPERADOS / METAS 2023

Resultados esperados:

1. Georreferenciamento das políticas públicas e sistemas tais como: Educação e Assistência Social
2. Novas narrativas sobre a desvinculação no percurso escolar.
3. Fomento da participação dos adolescentes e jovens nos Conselhos.

Ações:

1. Promover a divulgação do diagnóstico e apresentar propostas nos diferentes Conselhos Municipais e Fóruns.
2. Garantir a participação dos adolescentes na Conferência Estadual e reuniões mensais.

Produtos:

1. Um relatório analítico
2. Realização/Participação de 02 a 04 eventos e reuniões com poder público e OSC.
3. Núcleo de até 14 adolescentes na incidência política.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Formatação do Plano de comunicação
- Festival Juventudes, Comunicação e Cultura Viva, na Sala Nelson Pereira dos Santos e na UFF
 - O festival teve a realização da BemTV, com parceria do Instituto JCA. O festival contou com debates, oficinas e atividades culturais, mobilizando jovens, Pontos de Cultura, Ações Locais, organizações sociais e atores públicos para reflexões, experimentações e festividades a partir de temas como territórios, racismo, gênero, tecnologias, cultura e comunicação.
- Comitê de Participação de Adolescentes – CPA
 - Um espaço de escuta, diálogo e construção de ideias para os adolescentes sobre políticas públicas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Niterói – CMDCA. [convergência com o programa Fortalecendo Trajetórias]
- Participação no Evento "Seminário Colocando o ECA em Prática":
 - O Programa Redes em Foco esteve presente no seminário que teve como foco a implementação prática do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) nas políticas públicas. Nossas adolescentes representantes contribuíram para as discussões.

- Conselho de Avaliação e Planejamento da Unidade Escolar da Escola Municipal José de Anchieta:
 - O Programa desempenhou um papel vital ao contribuir para um debate amplo sobre a educação na escola e na comunidade.
- Participação na Conferência Municipal de Cultura de Niterói com a Formatura dos Jovens Comunicadores:
 - Esta ação ressaltou nosso compromisso com a participação ativa nas discussões sobre essas temáticas.
- Criação da publicação “Educação, cultura e comunicação articulam a Rede de Niterói”. ([Link para acesso](#))

4. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS / CONVÊNIOS / PARCERIAS

Fortalecendo Trajetórias

Oficina do Ensino

Empreendedorismo

Entre Redes

O Instituto JCA não faz usos de recursos públicos recebidos de forma direta através convênios ou editais públicos, parcerias, isenções fiscais ou emendas parlamentares.

Todo recurso utilizado pelo Instituto JCA é oriundo de pessoas físicas e jurídicas, na forma de doação ou patrocínio.

As atividades realizadas pelo Instituto JCA são integralmente gratuitas, sem qualquer tipo de adesão, participação ou cobrança aos jovens e famílias atendidas. Do total de receitas de 2023, o Instituto empregou de forma direta, nas atividades fins, R\$1.503.893 (50,32%) e R\$1.484.739 a atividades administrativas de manutenção e conservação da organização social.

5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DA ENTIDADE

Nome Completo	Data de Nascimento	Sexo	CPF	Escolaridade	Profissão	Função	Início do exercício da função	Forma de contratação	Carga horária semanal
Maysa Gil Costa	20/01/1985	Feminino	106.611.787-06	Especialização	Assistente Social	Gerente Executiva	01/09/2006	CLT	40 horas
Nilson da Silva	13/09/1966	Masculino	843.539.707-63	Ensino Médio	Sem formação profissional	Assistente de Manutenção Predial	18/10/2006	CLT	40 horas
Ricardo Marques Garcia	17/10/1982	Masculino	055.026.777-88	Especialização	Tecnol. Processos Gerenciais	Coordenador de Planejamento Financeiro	11/04/2011	CLT	40 horas
Elen Silveira Alves Lima	09/08/1988	Feminino	121.962.517-55	Especialização	Assistente Social	Analista de Projetos Sociais PL.	01/08/2011	CLT	40 horas
Jéssica Cristina de Andrade Pereira	22/10/1991	Feminino	108.006.227-07	Especialização	Contadora	Analista Administrativa JR.	01/09/2011	CLT	40 horas
Ellen Sileni de Oliveira de Sena	29/07/1991	Feminino	142.237.527-74	Especialização	Administradora	Analista Administrativa JR.	17/09/2012	CLT	40 horas
Wilson Santos de Vasconcelos	18/06/1981	Masculino	090.423.237-95	Doutorado	Sociólogo	Analista de Projetos Sociais SR.	02/02/2015	CLT	40 horas
Kenia da Costa Santos de Oliveira	04/09/1986	Feminino	115.668.827-29	Especialização	Assistente Social	Analista de Projetos Sociais JR.	08/02/2015	CLT	40 horas
Abegail Peres de Souza Mendes	23/03/1963	Feminino	019.028.837-05	Ensino Médio	Sem formação profissional	Copeira	01/07/2016	CLT	40 horas
Camylla de Souza Reis	04/01/1997	Feminino	147.873.497-32	Ensino Médio	Sem formação profissional	Assistente de Atendimento	19/03/2018	CLT	40 horas
Fábio Luiz de Andrade Silva	27/12/1979	Masculino	086.565.827-71	Ensino Médio	Sem formação profissional	Vigia	02/05/2018	CLT	44 horas
Rozana Peres Pinto Mendes	10/12/1971	Feminino	072.047.397-79	Ensino Médio	Sem formação profissional	Auxiliar de Serviços Gerais	29/10/2018	CLT	40 horas
Fernanda de Figueiredo	21/02/1980	Feminino	053.420.147-43	Especialização	Pedagoga	Assessora Pedagógica	06/06/2022	CLT	40 horas
Simartucia de Souza Silva	21/09/1976	Feminino	041.238.897-94	Ensino Médio	Sem formação profissional	Auxiliar de Serviços Gerais	09/05/2023	CLT	40 horas

6. INTERLOCUÇÃO COM O CRAS E CREAS

O Instituto JCA está situado em área urbana, funcionando 5 dias por semana, com carga horária semanal de aproximadamente 45 horas. Os serviços são oferecidos para jovens com idade entre 13 e 29 anos. Em sua sede, são prestados serviços/atividades de políticas públicas como trabalho e inclusão produtiva; educação; inclusão digital; e assistência para garantir a permanência do jovem no ensino médio.

Nossa organização social utiliza somente espaço físico próprio e atividades remotas. Dentre suas atividades são promovidas sistematicamente visitas domiciliares da equipe técnica às famílias dos jovens; encontros de grupos de famílias dos jovens; palestras; atividades lúdicas; atividades com participação da comunidade; e discussão de casos com outros profissionais da rede socioassistencial. A situação prioritária das pessoas atendidas pelo Instituto JCA é definida através de diagnóstico da equipe técnica própria.

Nas atividades promovidas pelo Instituto JCA, são discutidos temas transversais, como saúde, meio ambiente, cultura, esporte, direitos e programas sociais, orientação sexual e identidade de gênero, relações étnico-raciais e mundo do trabalho.

Em 2023, o Instituto JCA atendeu pessoas que recebem benefícios assistenciais como adolescentes beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Em média, as pessoas atendidas pelo Instituto JCA participam dos Programas com tempo médio de 6 meses a 1 ano, com frequência de 4 a 5 dias por semana e turnos de 4 a 6 horas diárias.

O Instituto JCA possui registro no CMAS e no CMDCA de Niterói, integrando a rede socioassistencial e a Política Nacional de Assistência Social na categoria de proteção básica. Dessa forma, oferecemos serviços socioassistenciais preventivos com o objetivo de reduzir vulnerabilidades sociais, por meio de formações, orientações sociais e promoção do acesso a direitos. Os projetos do Instituto JCA são acessíveis por processos seletivos amplamente divulgados na comunidade e junto ao CRAS e aos demais equipamentos da rede socioassistencial do território onde atuamos. Essa articulação permite que o CRAS encaminhe pessoas, complementando suas ações de proteção social básica, como o PAIF e o atendimento aos familiares. Através das análises socioeconômicas dos jovens atendidos identificamos aqueles sem cadastro no CRAS, promovendo o encaminhamento para o Centro de Referência do território, o que legitima e amplia seu acesso aos serviços oferecidos.

Adicionalmente, o Instituto JCA ocupa a vice-presidência do CMDCA de Niterói na gestão 2023-2024.

7. PARCERIAS

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

O Instituto JCA mobiliza recursos com o Grupo JCA através das Leis de Incentivo para investimento em projetos sociais culturais e esportivos valorizando a interface com a ação educativa em parceria com produtoras culturais, escolas públicas e organizações sociais do território.

INSTITUTO JCA e BEMTV

Formação de 25 jovens, moradores do bairro Caramujo e adjacências, em Niterói, no projeto Olho Vivo, que capacita jovens no curso de fotografia com duração de 4 meses na sede do Instituto JCA.

O projeto realizado através da Lei de Incentivo a Cultura da Prefeitura Municipal de Niterói, foi realizado pela organização social BemTv, que teve o Instituto JCA como principal captador de recursos com a mobilização de R\$99.000 em recursos incentivados (ISS/Niterói), tendo por incentivadores a JCA Serviços e a NitPark.

Dos jovens participantes, 60% se autodeclararam pardos e pretos e 70% são do sexo feminino. A maioria dos jovens (96%) residem em Niterói e São Gonçalo. Oitenta e quatro por cento são moradores do entorno do Instituto JCA, onde a distância média casa-IJCA é de 1,4km

e o tempo médio é de 18 minutos. Todos os alunos recebem uma bolsa de R\$200. A renda média é de R\$2.200 e a renda per capita é de R\$524.

PARQUE VILA MARIA/SP

Em parceria com empresas do Grupo JCA, o Instituto apoia e desenvolve projetos de arte, cultura e educação que aliam ações de mobilidade com a apropriação dos territórios e espaços culturais em regiões do Rio de Janeiro e São Paulo.

São Paulo: Parque Vila Maria – IJCA + Viação Cometa

O Parque das Artes Vila Maria compõe uma série de iniciativas artísticas e educativas para a sensibilização e formação em diversas linguagens no território do Parque Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. O objetivo é fortalecer trajetórias e relacionamentos no território, de forma a ampliar oportunidades de desenvolvimento sustentável no Parque Vila Maria por intermédio de investimentos socioculturais.

Cultura & Esporte

As ações do Instituto JCA têm como foco direcionar e acompanhar os projetos culturais, esportivos e as ações continuadas, valorizando a interface entre ação educativa em parceria com produtoras locais, escolas públicas, empresas e organizações sociais e culturais do território. O conjunto de iniciativas tem o patrocínio via ProaC ICMS, da Viação Cometa, sediada em Vila Maria há mais de 60 anos. A empresa tem buscado atuar de maneira mais direta e estruturada no desenvolvimento humano, social e econômico do território, contribuindo para a criação de novas relações e possibilidades no território.

PARCEIROS VIVÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa e Colaboradores que acompanham os jovens, os famosos “Padrinhos”

PARCEIROS APOIADORES

Voluntariado.

Partilham de suas experiências e trajetórias profissionais e apoiam na orientação de carreira, colaborando nas atividades extras muros que complementam a formação dos jovens, como por exemplo: visitas técnicas, palestras e aulas/atividades extra.

PARCEIROS DE FORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

Partilham de Metodologia e conteúdo programático e de suas tecnologias sociais. Provocam e fomentam a inovação, o empreendedorismo e o acesso a oportunidades educacionais e geração de renda.

